

SOVET DAVRIDA BUXORO IQTISODIY VA MADANIY HAYOT

(XX ASRNING 20-40 YILLARI MISOLIDA)

Sarvinoz Zaripova

BuxDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15106661>

Qizil armiya tomonidan Buxoroning bosib olinishi, bosqinchilarga qarshi olib borilayotgan milliy ozodlik kurashi iqtisodiy inqirozni yana ham chuqurlashtirdi. Dehqon xo'jaliklarining xonavayron bo'lishi natijasida 1918 yilga nisbatan olganda 1920-yil oxirida dehqonchilik 30%, 1922-yil boshlarida 40%, chorvachilik esa mos ravishda 40% va 53%ga tushib ketdi. 1922-yilga kelganda ekin maydonlari deyarli ikki baravar qorako'l teri tayyorlash 20 baravar paxta etishtirish esa 26 baravar qisqardi. Ana shu davrda hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 50%, savdo-sotiq aylanmasi esa 75% ga tushib ketdi.

BKPning 1 s'ezdi "Yer mehnatkashlarga" shiori ostida o'tdi. S'ezd Buxoro revkomining 1921-yil 2-fevral "Xamma yer umumxalq mulki, ya'ni davlat mulki deb amirning milliy lashtirilgan yerlari, shuningdek vaqf yerlari, ulardagi ko'chmas mulklar bilan birga, yersiz va kam yerli dehqonlarga bo'lib berildi" - deb e'lon qilgan dekretini ma'qulladi. Yer islohotini amalga oshirish uchun barcha viloyatlarda va tumanlarda yer komitetlari tuzish va bularga eng kambag'al dehqonlarni jalb etish zarur deb topdi.

Mamlakat iqtisodini rivojlantirishda vaqflar ham katta ahamiyat kasb etdi. 1921-yil 10-avgustdagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Buxoroda 208 ta masjid va 215 ta madrasaga qarashli 200 vaqf muassasasi ro'yxatga olingan. Vaqf yerlarining miqdori 3000 tanob /750 desyatina/, 57 ta saroy, 1414 ta do'kon, 23ta bozor joyi, 10ta hammom, 18ta tegirmon va 133 turar joy hujradan iborat bo'lib, bir yilda 1 mln. so'm sof daromad keltirar edi. Yangi hukumat ana shu vaqf mulklarini to'la musodara qilingan yer va ish anjomlarini xalqga berish bilan cheklandi. Yosh BXSr oldida turgan eng muhim masala siyosiy iqtisodiy va xarbiy masalalar bo'lib bularni amalga oshirish uchun yirik moliyaviy resurslar kerak edi.

O'zbekiston SSR 1925-yilda tashkil topgach, Buxoro shahri sovet hokimiyati tomonidan birin-ketin tuzilgan. Zarafshon viloyati (1925-yil 29-yanvardan), Buxoro okrugi (1925-yil 29-sentyabrda). Buxoro oblasti (1938-yil 15-yanvardan) ning ma'muriy markazi sifatida rivojlanishda davom etdi. Bu paytda qadimiy Buxoro shahri o'zida faqat oblast markazi maqomini saqlab qoldi.

Buxoro shahrida 1929-yili vodoprovod qurilishi tugallandi, Shaharni elektrlashtirish boshlandi. Shaharda 1935-yili markaziy elektr stansiyasi ishga tushirildi. Bu davrda Buxoroda o'nlab turar joy binolari, 2 kavatli mehmonxona, Buxoro davlat pedagogika institutining 2 qavatli

Mart, 2025-Yil

binosi, O'kituvchilar instituti uchun 3 qavatli yotoqxona qurildi. Shahar markaziy qismining tarixi yangidan tuzildi. Shaharda yangi ko'chalar ochildi, mavjud ko'chalar kengaytirildi, eski ko'priklar ta'mirlandi, yangi maydonlar va xiyobonlar barpo etildi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida Buxoroda asosan o'z ishini harbiy izga solgan engil va oziq-ovqat tarmoqlari rivojlandi. Buxoroda paxta tozalash zavodi qurib ishga tushurildi, yigiruv fabrikasi va ko'n zavodi barpo etildi. Urush davrida (1941-1942-yillar) Buxoroga front va front orti hududlaridan 10000 kishi, asosan, bolalar keltirilib joylashtirildi. 50-60-yillarda Buxoroning barcha sanoat korxonalari va qurilish tashkilotlari yangi texnika bilan jixozlandi, qo'l mexnatiga asoslangan ayrim sermehnat jarayonlar mexanizatsiyalashtirildi. Ishlab chiqarishni avtomatlash va mexanizatsiyalashga alohida e'tibor berildi. Yangi korxonalar va sexlar, engil sanoatda kanvierlar va hokazolar qurildi.

Sovet hokimiyati yillarida Buxoroda Hazrati Imom qabristoni tashlandiq joy va xarobaga aylantirildi. Bu erdagi qadimiy masjid va maqbara, darvoza boshqa tarixiy yodgorliklar ham buzib tashlandi. Hovuz va ariqlar ko'mib yuborilib daraxtlar kesib tashlandi. Qabrlar ustidagi marmar sag'ana toshlari yo'qotildi va tashib ketildi. Shuningdek Pushtai Behishtiyan qabristoni va maqbaralari buzib tashlanib, ular o'rnida Buxoro shahar yog' zavodi, 4-maktab hamda Buxoro kooperativ texnikumi qurilgan.

Sovet hokimiyati tomonidan Buxorodagi hovuzlarning aksariyati quritilib, o'rniga binolar qurildi. Sovet hokimiyati davrida juda ko'plab tarixiy yodgorliklar abgor ahvolga kelib qoldi. Faqatgina mustaqillik yillariga kelib tarixiy yodgorliklar tiklandi va ta'mirlandi.

Ismoil Somoniy maqbarasi gumbazi 1925-yilda ta'mir etilgan. V.Vyatkin boshchiligida arxeologik tekshiruvlar olib borilgan (1927). Bino uni ko'mib yuborgan zax tuproqdan tozalanib Usta Shirin Murodov va B.Zasipkin boshchiligida ta'mirlangan.

Abduraxmon Vali maqbarasi 1950-1986-yillarda o'rganilgan va ta'mirlangan. Xoja Ali Rometaniy maqbarasi yonida ikkita qabr bo'lib har uchala qabr ustida 20-asrning 80-yillarida maqbara quriladi.

Sovetlar davrida Buxoroda madaniy hayot to'xtab qolmadi. Qadimiy Buxoroda san'atning rivojlanishiga katta e'tibor berildi. Ayniqsa Buxoro kinosining yaratilishi katta voqea bo'ldi. 1924-yil O'rta Osiyodagi 1-kino tashkiloti, BXSRL bilan Leningrad "Sevzapkino" tashkiloti o'rtasidagi shartnoma asosida shu yilning 21-aprelida tashkil qilindi. Bu tashkilot badiiy-tashviqiy, ijtimoiy-xronikal filmlar ishlab chiqarish, ularni ijaraga olish, sotib olish, kinoteatrlar qurish va ishlatish kabi masalalar bilan shug'ullangan. 1925 yilda rus va Buxoro kinomotografyasi "Sevzapkino" bilan hamkorlikda Buxoroda suratga olingan "O'lim minorasi" kinosi ekranlarga chiqarilgan.

Mart, 2025-Yil

Bu film Buxoro dehqonlarining amir tuzimiga qarshi kurashi xaqida bo'lib dunyoning ko'plab mamlakatlarida namoyish etilgan. Film rejissyori mashhur kinorejissyor V.Viskovskiy edi. Buxkino o'z faoliyati davomida respublikada bo'layotgan muhim voqealarni aks ettiruvchi "Buxoro madaniy qurilish yo'lida", "O'rta Osiyo bo'ylab", "Moskvada Buxoro ma'rifat uyi", "Butun Buxoro qurultoyi" kabi hujjatli-xronika, "Musulmon qiz" (D.Bassaligo) kabi to'lametrajli badiiy filmlar chiqardi. Badiiy filmlari ancha bo'sh bo'lsada, tushunarli va soddaligi bilan ajralib turadi. Rollarni asosan chetdan taklif etilgan aktyorlar (N.Vendelin, V.Baranova, O.Frelix, O.Tretyakova, G.Levkoev, X.Roxatova, R.Saidalieva va boshqalari) etdi. 1940-yilga kelib Buxoro viloyatida 36 ta kino oladigan apparatlar bor edi. 1925- yilda Buxkino ("Turkiston davlat kino tashkiloti") bilan birlashtirilib, O'zbek davlat kino tashkiloti tashkil etildi. BXSRS hukumati o'zining qisqa tarixiy davrida ma'naviy madaniyatning eng nafis sohalaridan biri bo'lgan teatr san'atini takomiliga ichki muammolarning ko'pligiga qaramay mumkin qadar e'tibor karatdi. O'z vaqtida respublikaning o'zbek tilidagi yakka-yu yagona matbuot organi bo'lgan "Buxoro axbori" va "Ozod Buxoro" (1923-yil oxirida) sahifalarida teatr sanati sohasidagi kamchilik va foydalanilmagan imkoniyatlarni keskin tanqid ostiga oluvchi maqolalar e'lon kilindi.

Buxoroda teatr va sahna ishlari "Sirli", "So'nggi so'zim", "O'rtoq Qilichzodaga javob", "Cho'lpon", "Sahna", "Abu Varaja" "Sahnamiz bolalar uyni bo'lmasin", "Rafiq" "Tomoshaxonalarimiz ahvoli" (Said Ahroriy) kabi kamchiliklardan voqif bo'lamiz. Sadridin Ayniy nomidagi davlat musiqali drama va komediya teatri-to'ng'ich o'zbek professional teatrlaridan. 1921- yil F.Xo'jaev tashabbusi bilan havaskorlar guruhi asosida tashkil qilinib, 1922-yil "Tuhmatchilar jazosi" (Hamza)spektakli bilan ochilgan. Ikkinchi spektakli "Turkiston tabibi" (M.Uyg'ur, 1923). Tashkilotchisi va badiiy rahbari – Mannon Uyg'ur, H.Latipov, L.Nazrullaev, N.Rahmonov, L.Latipov, S.Habibullaev, N.G'aniev va boshqalar teatrning ilk ijodkorlari bo'lib, teatr taraqqiyotiga katta hissa qo'shdilar. 1924 yilda teatrning bir guruh aktyorlari Moskvadagi o'zbek drama studiyasiga o'qishga yuborildi.

1930 yilning oxirigacha kichik pesa va konsert dasturlari bilan kifoyalandi. Drama studiyasini tugatgan aktyorlar (B.Xo'jaev, S.Abdullaev, A.Olimova, B.Jamolov, M.Musaev va boshqalar.) qaytgach teatr tom ma'noda professional teatr maqomiga ega bo'ldi. Ular sahnalashtirgan "Isyon" (D.Furmanov va S.Polivanov), "Zo'raki tabib" (J.Moler), "Qon va suv" (L.Sayfullina) spektakllari teatrning professionallik darajasini yanada mustahkamladi. 1931- yil Ya.Bobojonov badiiy rahbar, Sh.Shorahimov esa bosh rassom etib tayinlandilar. 30-yillarning o'rtalari teatr ijodiy faoliyatida burilish davri bo'ldi. Realizm uslubini chuqur egallash, erishilgan ijodiy muvaffaqiyatlarni mustahkamlash borasida jiddiy ish olib borildi. Shu ijodiy jarayon

Mart, 2025-Yil

davomida o'zbek dramaturgiyasi, rus va chet el mumtozasarlari aktyorlarning ijro mahoratini oshishida, teatr jamoasining o'z ijodiy yo'nalishiga ega bo'lishida muhim rol o'ynadi.

1936-yildan teatr "musiqali drama teatri"ga aylantirildi. Shu yillari teatr jamoasi A.Xo'jaeva, S.Yarashev, A.Oxunov, N.Ne'matova, A.Atoev, Z.Solieva kabi ijodkorlar bilan boyidi. Urush yillari o'zbek xalqining mardonavor kurashi aks ettirilgan asarlar sahnalashtirilgan bo'lsa, tinch qurilish davrida repertuar mavzu jihatdan boyidi. Asosiy e'tibor davrning dolzarb muammolariga qaratildi, xalqimizning fidokorona mehnati, ahloqiy va ma'naviy go'zalligi, tinchlik, insonparvarlik g'oyalari intilish spektakllarda o'z ifodasini topdi. "Layli va Majnun" (Xurshid, T.Sodiqov, R.Glier musiqasi), "Ravshan va Zulxumor" (K.Yshin, T.Sodiqov musiqasi), "Qurbon Umarov" (S.Abdulla, Chustiy, T.Jalilov musiqasi), "Oltinko'l" (Uyg'un, M.Leviev musiqasi), "Shohi so'zana", "Og'riq tishlar" (A.Qahhor), "Yurak sirlari" (B.Rahmonov), "Oftobxon" (K.Yashin, X.To'xtasinov musiqasi), "Boy ila xizmatchi" (Hamza), "Alisher Navoiy" (Uyg'un, I.Sulton), "Iymon" (I.Sulton) va boshqa spektakllar sahnalashtirildi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar

1. Рашидов У. Бухоро Россия билан иқтисодий ва сиёсий муносабатлар тарихидан. – Бухоро: Бухоро, 2013. –Б.105.
2. Бухоро шарқ дурдонаси /муаллифлар жамоаси. –Тошкент: Шарқ, 1997. –Б.81.
3. Ражабов Қ. Иноятлов С. Бухоро тарихи. –Тошкент: Tafakkur, 2016. -Б.190- 218.
4. Муминов Х. Музаффаров А. Бухарская область. Тошкент: Ўзбекистон,1976. –С. 54-55.
5. Мирзакулов Б. Бухоро тарих зарварақларида. 1-китоб. –Т.: Lessor Press, 2016.
6. Мирзакулов Б. Бухоро тарих зарварақларида. 2-китоб. –Бухоро: Дурдона нашриёти, 2018.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH